

MÁHÁLELERDE RUWXIY AĠARTIWSHILIQ JUMISLARDIŃ ÁHMIYETI

SEYTMURATOVA TAZAXAN KUTLIMURATOVNA
NMPI Guminatar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası
stajyor oqıtıwshısı

SEYTMURATOV TALGAT KUTLIMURATOVICH.
Nokis olimpiya hám paralimpiya sport turlerine tayarlaw orayı
qániygesi

REZYUME Maqolada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohatlar, jumladan mahallalarda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: mahalla, islohatlar, Prezident qarori, ma'naviy-marifiy tadbirlar

РЕЗЮМЕ В статье рассказывается о масштабных реформах, проводимых в нашей стране, в том числе в органах самоуправления граждан.

Ключевые слова: органы самоуправления граждан, реформы, Указы Президента

SUMMARY The article tells about the large-scale reforms carried out in our country, including in the self-government bodies of citizens.

Key words: Karakalpaks, historical song, folklore.

Mámleketimizde ámelge asırılıp atırǵan keń qamtılǵan reformalar hám qurılısshılıq jumislari nátiyjesinde xalqımızdıń sanası, oylawı, dún'yaǵa kóz qarası ózgerip atır. Jurtımızda huqıqıy mámleket, puqaralıq jámiyetiń qurıwda «Milliy tikleniwden — milliy rawajlanıwǵa qaray» degen ideyanıń áhmiyeti barǵan sayın artıp barıp atır.

Buǵan baylanıslı alıp barılıp atırǵan zárúrli jumislarǵa qaramastan, social-ekonomikalıq hám siyasiy tarawlardaǵı jańalanıwlar processinde ruwxıy-aǵartıwshılıq reformalardıń natıyjeliligine tosıq bolıp atırǵan bir qatar sistemalı máseleler saqlanıp qalıp atırǵanı sır emes.

Atap aytqanda, máhálle sisteması jaslar menen islesiwde elede eski usılda iskerlik alıp barıp atırǵanı sır emes. Búgin jaslar tárbiyasnda máhálle biraz artta qalıp atırǵanday. Sebebi ruwxıy iskerlik alıp barıwda máhálle eskishe texnologiyalarǵa arqa súyeydi (máselen, qaǵaz-bazlıq yamasa formal jıynalıslar).

Búgin bul ussıllar eskirdi. Búgingi jaslarǵa bunday jónelis unamaydı. Demek, ruwxıy tárbiya alıp barawda innovaciyalıq ussıllar zárúrligi kelip shıǵadı.

Bunday iskerliklerdiń huqıqıy tiykarı sıpatında 2022 jıl 19 yanvarda “Máhellelerde jaslar menen islew sistemasın túpten jetilistiriw ilajları tuwrısında” Prezident qararı tastıyqlandı. Qararda kórsetiliwinshe¹: Jaslar menen islewdiń jańasha basqarıw mexanizmlerin engiziw, olar menen islewdiń vertikal sistemasın jaratıw, jaslar máselelerin tikkeley máhellelerde sheshiw, tálim mákemelerinde ruwxıy - bilimlendiriw hám tárbiyalıq islerdiń natıyjeliligini jáne

Ótkizilip atırǵan ǵalabalıq-mádeniy ilajlardıń tiykarı hám ózine tán ózgeshelikleri analiz etiw hám olardıń klassifikaciyasına biraz tolıqtırıw kiritiwge múmkinshilik beredi. Ámeldegi ádebiyatlarda ǵalabalıq-mádeniy ilajlar tómnedege: hár qıylı kesheler, kórkem kompoziciyalar, kórkem shıǵıwlar hám diskoklub programmaları, teatrlastırılǵan koncert hám tamashalar, xalk dástúrleri hám seyilleri, ǵalabalıq bayramlar, kórik tańlawlar sıyaqlı kóplegen sırtqı kórinislerge bólinedi.

Mısalı, professor U.Koraboevtiń klassifikaciyasına kóre mádeniy bayramlardı (ilajlardı) shártli túrde úsh gruppǵa bóledi.

Birinshi gruppa - tábiyat hám miynet iskerligi menen baylanıslı bolǵan máwsimlik bayramlar;

Ekinshi gruppa - insan kámalı, shańaraq ómiri menen baylanıslı bolǵan shańaraqqa tiyisli dástúr hám bayramlar;

¹ Lex.uz. <https://yuz.uz/news/mahallalarda-yoshlar-bilan-ishlash-tiziminitubdan-takomillashtirish-chora-tadbirlari-togrisida/>

Úshinshi gruppа - jámiyet ruwxıylığı, isenimleri menen baylanıslı diniy bayramlar².

Bul pikirlerge avtor M.M.Najmetdinova basqasha klassifikaciyanı usınadı hám de ǵalabalıq-mádeniy bayramlarlı tómnedegi túrlerge ajıratadı³:

1. Birlesken jámáátlerde, sonday-aq, oqıw orınlarında ótkiziletuǵın ǵalabalıq-mádeniy ilajlar.

2. Xalıq turar jaylarında ótkeriletuǵın ǵalabalıq-mádeniy ilajlar.

3. Birlespegen (úyispegen) xalıq ortasında ótkeriletu ǵalabalıq-mádeniy ilajlar.

Birlesken jámáátlerde ótkiziletuǵın ilajlar qatnasıwshı -tamashagóylerdiń bir-birlerin biliwi, ulıwma maksetke umıtılıwı menen xarakterlenedi. Bunday jámáát aǵzaları ortasında arnawlı bir ruwxıy jaqınlıq bolıp, bul jaǵday ǵalabalıq-mádeniy ilaj processinde ayrıqsha kózge taslanadı. Bunday jámáátlerde ǵalabalıq-mádeniy ilajlar processindegi ruwxıy-emocionallıq gormoniya tez múddette hámjoqarı dárejede júz beredi.

Xalıq turar jaylarında ótkeriletuǵın ǵalabalıq-materiallıq ilajlar ózgesheligi olar ótkeriletuǵın jay - máhálle, awıl, kóshe xalqınıń bir-birine arnawlı bir dárejede jaqınlığı, tanıslığı menen baylanıslı boladı. Olar ortasındaǵı ruwxıy jaqınlıq birlesken jámáátler aǵzaları ortasındaǵı sıyaqlı bolmasada, olar bir aymaqta jasap, bir-birlerin tanıydı hám olar ortasındaǵı jasaw tárizi menen baylanıslı ulıwma tárepler menen ajralıp turadı.

Bilespegen (úylespegen) xalıq arasında ótkeriletuǵın ǵalabalıq-mádeniy ilajlar, tiykarlanıp, qalalardaǵı mádeniyat sarayları, dem alıw parkleri, koncert zallari hám mádeniyat úylerinde ótkeriledi. Bunday ilajlardı tamasha etiw ushın toplanǵan adamlar túrli kásip iyeleri, túrli jas, jınıs, sociallıq katlam wákılleri bolıp, olar ortasında ruwxıy-emocional jaqınlıq onsha kózge taslanbaydı.

² Корабоев У. Узбек халк байрамлари. -Т.: Шарк нашриёт - матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти. 2002. -Б. 72.

³ Нажметдинова М.М. Оммавий-маданий тадбирларнинг ўзига хос хусусиятлари. Science and innovashion. 2022, №1.

Pikirimizshe máhálelerde hár bir arawlí bayramlarda “Ruwxıylıq saat”ı ótkerilip barlılıwı maqsetke muwapıq. Máselen, Ana tili bayramında máhállede jasawshı jaslar menen tilshiler ushırasıwı ótkeriliwi kerek. Ilajda mámleketlik tilde is júritiw tártipleri, durus sóylew, durıs jazıw haqında sáwbetlesiwler alıp barlılıwı lazım.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń «Xalıq tálimin rawajlandırıwǵa tiyisli qosımsha ilajlar tuwrısında» 2022 jıl 11 maydaǵı PQ-241-san sheshimi 3-punktiniń besinshi abzacsına muwapıq Ministrler Kabineti tárepinen Olıwma orta bilim beriw mákemelerinde ruwxıy-aǵartıwshılıq hám de tárbiyalıq jumıslar natiyjeliligin asırıw koncepciyasını tastıyıqlaw belgilengen.

Koncepciyada tiykarǵı baǵdarlardı názerde tutatuǵın Olıwma orta bilim beriw mákemelerinde ruwxıy-aǵartıwshılıq hám de tárbiyalıq jumıslar natiyjeliligin asırıwda tómendegiler ayrıqsha belgilenib berildi⁴:

Juwmaqlastırıp aytqanda máhállelerde ruwxıy-aǵartıwshılıq jumısların alıp barǵanda shaxstıń joqarıdaǵı strukturalıq komponentlerine tásir etetuǵın innovaciyalardı islep shıǵıw talap etiledi.

ÁDEBIYATLAR:

- 1.Lex.uz. <https://yuz.uz/news/mahallalarda-yoshlar-bilan-ishlash-tiziminitubdan-takomillashtirish-chora-tadbirlari-togrisida/>
- 2.Корабоев У. Узбек халк байрамлари. -Т.: Шарк нашриёт - матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти. 2002. -Б. 72.
- 3.Нажметдинова М.М. Оммавий-маданий тадбирларнинг ўзига хос хусусиятлари. Science and innovashion. 2022, №1.

⁴ <https://lex.uz/docs/6221555>